

> 2024. április

„ELÉG, HA VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSSAL FENYEGETŐZNEK”

Egy, a multinacionális vállalatoknak kedvező igazságszolgáltatás

Az emberek gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a nemzetközi választottbíráskodás mechanizmusának köszönhetően a vállalatok képesek az államokat – néha a törvények vagy az alkotmányok ellenére – megregulálni. Márpedig a magánjogi igazságszolgáltatásnak ez a rendszere, átláthatatlan működésével, megtalálható a legtöbb kétoldalú beruházási szerződésben (BIT), amelyeket a tőke mozgásának megkönnyítése ürügyén írtak alá.

ÍRTA VINCENT ARPOULET ÉS MERIEM LARIBI

HIVATALBA lépésekor, amikor a világgpiaci olajárak éppen meredeken emelkedtek, Rafael Correa ecuadori elnök (2007–2017) 50%-ról 99%-ra akarta növelni az állam részesedését a nyereségből. A parlament nem engedélyezett neki csak 80%-ot. Ezt még így is túl soknak találta az ország nyersanyagforrásait kitermelő multinacionális vállalat, a Perenco. A vállalat „közvetett kisajátítást” kiáltott, és az ügyet a beruházási viták rendezésének nemzetközi központjához (ICSID), (1) a Világbankhoz tartozó, választottbíráskodásról híres „bírószághoz” vitte. (2) A Perenco anyavállalata, a Bahamákön, egy adóparadicsomban van bejegyezve, de a csoport a francia fővárosban lévő székhelyét használja arra, hogy hivatkozzon a Párizs és Quito között 1994-ben aláírt kétoldalú beruházási szerződésre (BIT). A vállalat 1,42 milliárd dollárt követelt, ami Ecuador 2008-as bruttó hazai termékének (GDP) 2,27%-át tette ki.

Rafael Correa ezt elutasította, és kivonta Ecuadort az ICSID joghatósága alól. Ahogy azt a megválasztása előtt megígérte, a 2008-ban elfogadott alkotmány 422. cikkelyével kimondatta, hogy az ecuadori állam nem engedheti át „szuverén joghatóságát nemzetközi választottbírószághoz”. Emellett elindított egy (hosszú) folyamatot a kétoldalú beruházási szerződések felülvizsgálatára, ami felmondások sorozatához vezetett. A Párizs és Quito között aláírt megállapodást 2017-ben mondták fel. Sajnos a BIT-ek (kétoldalú beruházási szerződések) mindig tartalmazznak egy „túlélési záradékot”, amely előírja, hogy a befektető-állam vitarendezési mechanizmusa (ISDS) a felmondás után tíz-húsz évig, a Franciaország–Ecuador BIT esetében tizenöt évig marad alkalmazandó. Így a Perenconak kedvező döntés született 2021-ben. A konzervatív Guillermo Lasso elnök (2021–2023) aztán újra beléptette Ecuadort az ICSID-be, amely 400 millió dolláros bírságot szabott ki Quitóra: Lasso ezt teljes egészében ki is fizette.

A Perenco Ecuador elleni pere csak egy példa a több száz olyan eset közül, amikor magánérdekek sértik meg államok szuverenitását. A svéd Vattenfall áramszolgáltató 2009-ben 1,4 milliárd dollárt követelt Németországtól, mert Hamburg városa „veszteségesse” tette az üzletét azáltal, hogy megszavazta a széntüzelésű erőművük betiltását, arra hivatkozva, hogy az szennyezi az Elba folyót. Az amerikai Prospera vállalat 10,8 milliárd dollárt követelt Hondurastól (a költségvetés kétharmadát) 2022-ben, mert

felfüggesztette egy mindenféle jogszabályon kívül álló magánváros létrehozását Roatán szigetén. Argentínát 2015-ben több mint 400 millió dollár megfizetésére kötelezték, miután több vállalat – köztük a Suez és a Vivendi – beperelte, mert befagyasztotta a víz- és villamosenergia-tarifákat a 2001–2002-es pénzügyi válságot követően.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által meghatározott 60 választottbírói központ egyikében, a már fent említett ICSID-ben, a multinacionális vállalatok által indított perek száma tíz év alatt megduplázódott, az intézmény létrehozása óta összesen 998 ügyre került sor. (3) Eddig 132 ország válaszolt egy vagy több RDIE (befektető-állam vitarendezés) -kérelemre az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) szerint, amely rámutat: „Tekintettel arra, hogy egyes választottbírói eljárások titkosak maradhatnak, a benyújtott jogviták tényleges száma valószínűleg magasabb”. (4)

Minden zárt ajtó mögött zajlik

A második világháború utáni létrehozásakor az ENSZ úgy vélte, hogy az államok közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése a tartós béke fenntartásának előfeltétele, feltéve, hogy szabályokkal rögzítik működését. A lex mercatoria-t, a középkor óta a szokások és a szokásjog által formált szabályrendszert 1966-ban felváltotta, az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) létrehozásával, a modern nemzetközi kereskedelmi jog. A magánszektor növekvő befolyása ebben az új jogi struktúrában a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások elszaporodásához vezetett. Mi a különleges ezekben a megállapodásokban? 93%-uk tartalmaz ISDS (befektető-állam vitarendezés) (5) mechanizmust, ami azt jelenti, hogy a vitákat választottbírói eljárással lehet rendezni. Ennek a minden állami befolyástól mentes magánjogi igazságszolgáltatási rendszernek a támogatói úgy vélik, hogy olyan pártatlanságot garantál, amelyre a nemzeti bíróságok képtelenek.

Az 1960-as évek dekolonizációs folyamata során aláírt első kétoldalú beruházási szerződések (BIT-ek) célja a nyugati országok befektetőinek védelme volt. Ezzel fennmaradt a gyarmati időszak folyamatosság: a multinacionális vállalatok továbbra is kifosztották a déli országokat. Harminc évvel később ezek a szerződések északon is egyre jobban elszaporodtak, mivel a konzervatívok a Szovjetunió összeomlását követően kijelentették, hogy „nincs alternatívája” a neoliberális kapitalizmusnak. Ez a gyarmatosítás egy második típusának kezdetét jelentette: vállalati ellenőrzést a világ legtöbb országa felett. A kétoldalú beruházási szerződések (BIT-ek) kedvük szerint tartalmazznak egy sor olyan, különböző mértékben homályos záradékot, amely sokféle értelmezésnek adhat teret. Ilyen például a „közvetlen vagy közvetett kisajátítás tilalma” vagy a „tisztességes és méltányos bánásmód”. Ezek olyan kikötések, amelyek szerint a nemzeti jogszabályok nem akadályozhatják a nemzetközi beruházási normák érvényesülését. Tehát nem csupán arról van szó, hogy a déliek mozgásterét korlátozzák az északiak javára, hanem arról, hogy megtörik az államok szuverenitásának elvét is.

Ebben a rendszerben csak a külföldi befektetők perelhetnek kormányokat; fordítva nem lehetséges. Minden zárt ajtó mögött zajlik, néha évekig. Az ítélet legtöbbször az országokat marasztalja el, amelyek a bíróságot aztán közpénzből fizetik ki. Márpedig ezek a multinacionális cégek által követelt csillagászati összegek gyakran köszönő viszonyban sincsenek a kezdeti befektetéseikkel. A Nasszer Al-Kharafi és Líbia között 2006 óta zajló ügy jól példázza ezt. 2013-ban a választottbírói központ arra kötelezte az észak-afrikai országot, hogy fizessen közel 1 milliárd dollárt a kuvaiti multimilliárdosnak, aki mindössze 5 millió dollárt fektetett be egy turisztikai projektbe, amelyet pedig el se indítottak. Kényelmes „kiütéses győzelem”, amelynek indoka a feltételezett „bevételekiesés” kompenzálása volt. (6)

Mivel Tripoli nem volt hajlandó fizetni, az Al-Kharafi csoport, mintha élőben játszana Monopolyt, megpróbálta elérni a líbiai vagyon lefoglalását: a Socit Gnrale-nl vezetett szmlkon elhelyezett pnzeszkzket, a prizsi Ternes-ben található Fnac pletet s a Perpignanban rzt elnki replgpet is. Itt elbukott a befektet, mr csak azrt is, mert a legtöbb lbiai klfldi vagyont 2011 ta befagyasztottk, s az llami vagyonalapok Franciaországban vdelmet élveznek. (7) Ez az eset azonban plda arra, hogy ha egy llam megpróbl ellenllni, jelents nemzetkzi nyomsna teszi ki magát. A vlasztottbrsgi piac olyan szaftos nyeresggel kecsegtet, hogy elcsbulnak a befektetk, akik tisztban vannak ezzel a rendszerrel.

Jvedelmez piacot jelent ez a vitk rendezst lebonyolító „brsgok” tagjai szmra is. Az ICSID-nl a brsgok llhatnak egyetlen vlasztottbrbl, ha mindkt fl egyetrt, vagy hrom vlasztottbrbl, akik kzl egyet az llam, egy msikat a vllalat nevez ki, a harmadikat, az elnkt pedig k ketten kzsen. Elmletileg nem szksges semmifle klnleges képesítés, de az ICSID elirja, hogy a vlasztottbrknak „jogi, kereskedelmi, ipari vagy pnzgyi krdsekben elismert szakrtelemmel kell rendelkeznik”. (8) A legtöbb vlasztottbr vagy volt br, vagy olyan gazdasgi jogsz, aki a vlasztottbrskodsra ptette karrierjt, vagy vllalatigazgató. Nem ktelesek a nemzetkzi jogot ismerni, se figyelembe venni annak az orszgnak az alkotmnyt s trvnyeit, ahol a beruhzs trtnik. Ezzel a prhuzamos igazsgszolgltatsi rendszerrel pnzgyileg rdekelt egynek kezbe kerl az llamok sorsa. Djazsukat lehetetlen megbecslni, az az gytl fgg. Bels forrsok szerint naponta tbb ezer dollrt is keresnek. „Nincs szuvern legitimitsuk, s nem tartoznak elszmolssal a nyilvánosság eltt. Dntseik ellen (...) nem lehet fellebbezni” – jegyzi meg egy, az ISDS elemzsre szakosodott weboldal. (9)

A vlasztottbrk gyakran zavaros rdekellenttek kzepn laviroznak. Ez volt a helyzet Gabrielle Kaufmann-Kohler esetben, akit vlasztottbrnak vlasztottak a Vivendi s Suez, valamint az argentin llam kztti gyben. Az gyvdn a svjci UBS bank igazgatója volt, amely bank mindkt vllalat egyik f részvnyese, de az gyvdn nem tartotta szksgesnek, hogy errl tjkozttassa a vlasztottbrsgot. Argentna megpróblta megtmadni a Vivendi s Suez javra hozott tletet, s panaszt tett klnbz szerveknl sszefrhetetlenség miatt, de hiba. Az ICSID alapokmnynak 58. cikke ugyanis kimondja, hogy a vlasztottbr elleni kihvst nem egy prtatlan harmadik flnek kell jvhagynia, hanem a bri testlet msik kt tagjnak, akik ltalban ugyanabban a szfrban teveknykednek. Gyakran kerlnek ilyen konfliktusos helyzetbe a politikai appartus tagjai, akiknek pedig az llamok rdekeit kellene képviselnik. Az ICSID-szerzds 1986-os ratifiklst kveten pldul dgar Tern klgyminiszterrel (1984–1987) az trtnt 2002-ben, hogy az IBM csoport ppen az  Tern & Tern gyvdi irodjt bzta meg, hogy képviselje t saját orszga, Ecuador ellen az ICSID eltt. (10) Prizsban pedig Agns Pannier-Runacher Ecuador eltlsnek idejn ppen ipari miniszter volt, mikzben apja s kiskor gyermekei kzvetlenl rdekeltak a Perencban. Ezt kveten neveztk ki az energiagyi tmenetrt felels miniszterr, s ezt a tisztsget 2024. janur 11-ig tlttte be. De megnyugodhatunk, egy 2022 novemberben kelt rendelet megtiltotta neki, hogy az ezzel a cggel kapcsolatos gyekkel foglalkozzon...

Elkerlhet a kifoszts

Az UNCTAD adatai szerint 1987 s 2021 kztt a jogvitk 38%-a olyan dntssel zrult, amely nem bntette a kormányokat (br pnzgyi krtrítst soha nem kaptak), mg a vllalatok az esetek 47%-ban kedvez dntsben rszesltek. (11) Valjában az tletek 28%-ban a vllalatok javra dntttek, 19%-uk pedig „megoldottnak” minslt, ami azt jelenti, hogy megllapods szletett. A vlasztottbrsgi eljrs fenyegetse azonban gyakran arra ksztteti a kormányokat, hogy engedmnyeket tegyenek jogos rdekeik tekintetben, vagy elre kifizessk a brsgokat, mert attl tartanak, hogy a vlasztottbrsgi eljrs vgn

kifosztják őket. A Vattenfall és Németország közötti ügyben a hamburgi környezetvédelmi hatóságnak meg kellett hátrálnia. Az ügyek fennmaradó 15%-a vagy abbamarad, vagy ítélet nélkül zárul.

A modern nemzetközi kereskedelmi jog, amely a háború utáni világ békességes viszonyainak megteremtésére volt hivatott, végül egyfajta dömpingre adott módot a magánszektornak, amelyet viszont messze nem hatja át a környezetvédelmi, egészségügyi vagy szociális aggodás. Matt Kennard (12) brit újságíró szerint „ez a vállalatoknak megadja a szükséges eszközöket ahhoz, hogy megkérdőjelezzék a közpolitikát, sőt, ellenszegüljenek annak. Mindössze annyit kell tenniük, hogy választottbíróági eljárás eshetőségével fenyegetőzzenek. Ez folyamatosan akadályozza a kormányokat abban, hogy az emberek javát szolgáló politikát folytassanak”.

Sok ország megkérdőjelezi egy ilyen rendszerben való részvétel hasznosságát. Mások bebizonyították, hogy nélkülük is boldogulnak. Brazília, amely soha nem ratifikált BIT-et, Latin-Amerika egyik legfejlettebb ipari struktúrájával rendelkezik. A 2002 és 2016 között hatalmon lévő Munkáspárt (PT, baloldal) alatt Brazília a nemzeti gazdasági fejlődés védelme érdekében elutasította az ISDS-rendszert. Ez azt bizonyítja, hogy az államoknak lehetőségük van arra, hogy ne hagyják magukat kifosztani.

Fordította: Drechsler Ágnes

VINCENT ARPOULET ÉS MERIEM LARIBI
Közgazdász-doktorandusz és újságíró.

(1) A cikkben előforduló rövidítések: (A ford.)

ICSID beruházási viták rendezésének nemzetközi központja

BIT Kétoldalú beruházási szerződés

ISDS Befektető-állam vitarendezési mechanizmus

UNCITRAL Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság

UNCTAD ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája

CAITISA A Beruházásvédelmi Szerződések Ellenőrző Bizottsága

(2) L. Maude Barlow és Raoul Marc Jennar: Le fléau de l'arbitrage international [A nemzetközi választottbíráskodás veszedelme], valamint Benoît Bréville és Martine Bulard: Des tribunaux pour détrousser les États [Bíróságok az államok kirablására], Le Monde diplomatique, 2016. február, illetve 2014. június.

(3) Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID).

(4) Total number of known investment treaty cases rises to 1257 [Az ismert beruházási szerződéses ügyek száma eléri az 1257-et] ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia (UNCTAD), 2023. április 19.

(5) Elvire Fabry és Giorgio Garbasso: L'ISDS dans le TTIP. Le diable se cache dans les détails, [Az ISDS a TTIP-ben. Az ördög a részletekben rejlik] (PDF), Policy Paper, n° 122, Institut Jacques Delors, Párizs-Berlin, 2015. január 13.

(6) Tarek Badawy: The Al-Kharafi v. Libya award and the jurisdictional limits of Egyptian courts [Az Al-Kharafi kontra Líbia bírság és az egyiptomi bíróságok joghatósági korlátai], African Arbitration Association, 2020. július 24.

(7) Nessim Ait-Kacimi: Le fonds souverain libyen échappe à la saisie de ses actifs en France [A líbiai szuverén vagyonalap megmenekült a franciaországi vagyonának lefoglalásától], Les Échos, Párizs, 2022. december 30.

(8) Convention et règlement du Cirdi (PDF), [ICSID egyezmény és szabályok], Cirdi, 2006. április

(9) Les bases, [Az alapok], ISDS platform.

(10) Rapport de la Commission équatorienne pour l'audit citoyen complet des traités bilatéraux d'investissement et du système d'arbitrage en matière d'investissement [A kétoldalú beruházási szerződések és a beruházási választottbíróági rendszer átfogó állampolgári ellenőrzésével foglalkozó ecuadori bizottság jelentése], Caitisa, 2015.

(11) Facts on investor-state arbitrations in 2021 : with a special focus on tax-related ISDS cases [Tények a befektető és az államok közötti választottbíróági eljárásról 2021-ben : különös tekintettel az adózáshoz kapcsolódó ISDS-ügyekre] (PDF), Unctad, 2022. július

(12) Claire Provost társszerzővel: Le Coup d'État silencieux [A csendes puccs], Éditions Critiques, Párizs, 2024.

